

İlkokullarda Okul Bahçelerinin Öğrencilerin Fiziki ve Sosyal Gelişimine Uygunluğu Hakkında Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi: Kdz. Ereğli Örneği

Examination Of Teacher Opinions On The Suitability Of School Gardens For The Physical and Social Development Of Students İn Primary Schools: Kdz. Ereğli Example

Önder YOLDAŞ¹ Hasan Yücel ERTEM²

¹ Uzman Öğretmen Önder Yoldaş, MEB, Orcid No: 0009-0008-9029-6357, Zonguldak, Türkiye

² Doç. Dr. Hasan Yücel ERTEM, Bülent Ecevit Üniversitesi, Orcid No: 0000-0001-9058-641X, Zonguldak, Türkiye

ÖZET

Okul bahçeleri öğrencilerin tenffüsleri geçirdikleri, fiziksel etkinlikleri yaptıkları, sosyal etkinlikleri düzenledikleri ve okullarda sınıflardan sonra en çok vakit geçirdikleri yerdir. Okul bahçeleri öğrencilerin fiziksel, sosyal, psikolojik gelişimlerine katkı sağlayan önemli bileşenlerden biridir. Bu çalışmada ilkokullarda okul bahçelerinin öğrencilerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkılarını değerlendirme amacıyla yapılmıştır. Okul bahçelerinin öğrenciler için uygunluğu farklı yönlerden değerlendirilmiştir. Yapılan çalışmada nitel araştırma desenlerinden “durum çalışması” yaklaşımı kullanılmıştır. Bu amaçla Zonguldak iline bağlı Karadeniz Ereğli ilçesindeki okul bahçeleri incelenmiştir. Bu çalışmada farklı ilkokulda çalışan 8 sınıf öğretmeninin görüşleri alınmıştır. Çalışmada verilerin toplanması amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler “içerik analizi” yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, okul bahçelerinin öğrencilerin sosyal ve fiziksel gelişimleri açısından uygun koşullarda olmadığı gözlemlenmiştir. Okul bahçelerinde yapılması gereken düzenlemeler hakkında öğretmenler öğrencilerin psikolojik, sosyal ve fiziksel gelişimleri destekleyici oyun alanların var olması gerektiği konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul, okul bahçesi, öğrenci, gelişim.

ABSTRACT

School gardens are where students spend breaks, do physical activities, organize social activities and spend the most time in schools after classes. School gardens are one of the important components that contribute to the physical, social and psychological development of students. In this study, it was carried out to evaluate the contribution of school gardens to the physical and social development of students in primary schools. The suitability of school gardens for students has been evaluated in different aspects. In the study, a 'case study' approach was used from qualitative research patterns. For this purpose, the school gardens in the Black Sea Ereğli district of Zonguldak province were examined. In this study, the opinions of 8 grade teachers working in different primary schools were taken. A semi-structured interview form was used to collect data in the study. The obtained data were analyzed by the 'content analysis' method. According to the results obtained in the research, it was observed that school gardens were not in favorable conditions for the social and physical development of the students. About the arrangements to be made in school gardens, teachers agreed that students should have playgrounds that support psychological, social and physical development.

Keywords: School, schoolyard, student, development.

GİRİŞ

Çocuk ihtiyaçlarını kendisi karşılayamayan, bir meslek sahibi olmayan, başkalarına muhtaç bireyler olarak tanımlanır (Postman, 1995, s. 8). Yine çocuk kavramına bakıldığında bir anne ve babadan doğan yavru olduğu görülmektedir (Polat, 1997, s. 7). Çocukların gelişimlerinde, davranışlarının şekillenmesinde ve becerilerin oluşmasında çevrenin önemli olduğu bilinmektedir (Demir Öztürk, Atmaca & Kuru, 2020, s. 1273- 1287). Çocukların gelişimlerini tamamlayacakları ortamların kapsamlı bir şekilde düşünülerek planlanması bir zorunluluk haline gelmiştir (Dursun & Güller, 2019, s. 11- 27). Çocukların hem fiziksel hem de ruhsal açıdan topluma yararlı bireyler olabilmesi için çocuklara uygun

Citation: Yoldaş, Ö. & Ertem, H. Y. (2024). “İlkokullarda Okul Bahçelerinin Öğrencilerin Fiziki ve Sosyal Gelişimine Uygunluğu Hakkında Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi: Kdz. Ereğli Örneği”, International QMX Journal, 3(12), 2308-2326. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

ortamların yaratılması gerekmektedir (Tepebağ & Aktaş Arnas, 2017, s. 50-67). Çocukların oynadıkları oyunlar ve oyuncaklar çocukların hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Oyunların toplumu tanıma ve toplumun kültürel yapısını ortaya koyma noktasında önemli olduğu görülmüştür (Egemen, Yılmaz ve Akil, 2004, s. 42).

Sanayi İnkılabıyla başlayan kentleşme ile birlikte çocukların zamanlarını geçirip hayatı öğrenecekleri alanların daralmakta olduğu görülmektedir (Eminel Kutay & Oğuz, 2020, s. 12-21). Çocukların davranışlarının şekillenmesinde içerisinde bulunduğu mekânın önemi büyüktür. Barker'e (1968) göre çocukların gelişimlerinde etkili olan ve büyük önemi bulunan mekânlardan biri de okullardır. Şehir merkezlerinde çocuk oyun alanlarının yetersiz olması önemli bir sorun haline gelmiştir. Özellikle ilkokullarda okul bahçelerinde çocukların oyun alanlarının sınırlı olması daha kapsamlı bir çalışmanın yapılmasını gerektirmektedir (Malone & Tranter 2003, s. 87-137). Günümüze bakıldığında nüfusun hızlı bir şekilde artmasıyla beraber çocukların oyun oynayacağı mahalle araları kalmamıştır. Araçların sayısının artmasıyla beraber çocuklar sokak oyunlarını oynamayı bırakmıştır (Rivkin, 1997, s. 61-66). Frost' a (1992) göre son yıllarda hem trafik sorunları hem de suç oranının artması ile birlikte çocuklar dış mekânlara çıkarken ebeveyn gözetiminde bağımsız hareket edemeden sosyalleşmeye çalışmaktadır. Çocuklar yaşitları ile vakit geçirme imkânı bulma noktasında sıkıntı yaşamaktadır. Özellikle kentlerde yaşayan çocuklar sadece kendileri için belirlenmiş olan mekânlarda oyun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmakta ve bu sınırlı alanlar çocukların ihtiyaçlarına cevap verememektedir. Zubari'ye (2019) göre çocuklara ayrılan alanların azalması çocukların kapalı mekânlarda kalmalarına ve teknolojik araçlarla uzun vakit geçirmelerine neden olmaktadır.

Eğitimin tam anlamı ile gerçekleşmesi için kendine özgü alanların olması gerekir (Karaküçük, 2004, s. 78). Akyüz'e (2010) göre okul binaları öğrencilerin motivasyonlarının arttırmasına ve öğrencilerin güdülenmesini sağlayan yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Okulların fiziki yapılarının öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi önem arz etmektedir. Kıldan'a (2007) göre ilk bakışta bu alan sadece sınıf olarak düşünülse de eğitim ortamı içerisinde sınıfın dışında koridorların, çok amaçlı salonların, kütüphanelerin, okul bahçesinin de olduğu geniş bir kavramdır. Yavuzer'e (2001) göre okul öğrencinin çevresiyle etkileşime uğradığı, sosyalleştiği ve uyum sağlama sürecini geçirdiği yerdir. Oysaki sınıfın içindeki etkileşim ne kadar değerliyse okul bahçesindeki uyum ve sosyalleşme de o kadar önemlidir. Erdönmez'e (2007) göre okullar öğrencilerin vaktinin çoğunu geçirdikleri yerdir. Aynı zamanda okul bahçeleri de öğrencilerin gelişimleri açısından oldukça önemlidir. Okul bahçelerinde öğrenciler çevreyi gözlemlene ve inceleme imkânı bulmaktadır. Okul bahçesinin bulunduğu yerin konumunun, bahçenin büyüklüğünün ve işlevselliğinin öğrenme üzerinde katkısı oldukça önemlidir (Kalemci, 1995, s. 17).

Öğrencilerin kaliteli vakit geçirdiği okulların bahçeleri öğrencilerin gelişimlerini olumlu etkilemektedir. Çocuklar bu alanlarda sadece oyun oynuyormuş gibi görünse de aynı zamanda yaratıcılıklarının geliştiği, problem çözme becerilerini kazandığı, sorumluluk sahibi olmayı öğrendiği, işbirliğini benimsediği yerlerdir (Malone & Trater, 2003, s. 87-137). Türkiye'de yapılan çalışmalara bakıldığında ilkokul öğrencileri bir gün içerisinde ortalama 1 - 1,5 buçuk saatlerini okul bahçelerinde geçirmektedir. Bu süre hesaplandığında okulda geçen zamanın yüzde yirmisi yirmi beşine denk gelmektedir (Cheskey, 1996, s. 11-14). Okul bahçeleri öğrencilerin hastalıklara karşı korunması bakımından da önemlidir. Son yıllarda artan obezite ile mücadelede geniş okul bahçelerinin öğrencileri daha hareketli hale getirdiğini ortaya koymaktadır (Özdemir & Çorakçı 2010, s. 2065-2077). Obezitenin ortaya çıkma nedenleri olarak cinsiyet, kalıtım, genetik faktörler etkili olduğu kadar fiziksel aktivitelerin az olmasının da etkili olduğu bilinmektedir (Taveras & Kleinman, 2013, s. 8).

Okul bahçelerinin niteliklerini arttırmak için Türkiye'de 2017 yılında eğitim alanlarını düzenleme ile ilgili yönetmeliğe bakıldığında okul bahçeleri öğrencilerin fiziki etkinliklerini yapacakları, önemli günlerde ve haftalarda etkinlikler planlayacakları, dinlenme ihtiyaçlarını giderecekleri, doğa ile iç içe olabilecekleri ve yaş gruplarına göre aktiviteler düzenleyecekleri yerler olarak farklı ihtiyaçların giderileceği mekânlar olarak düşünülmektedir. (Algan, 2008, s. 4). Yılmaz'a (2012) göre okul bahçeleri uygulamalı öğrenme alanlarının olması gereken, yemekhane, kantin, yeşil alanlar olarak düşünülmüştür.

Okul bahçelerinde zeminin düzenlenmesiyle ilgili ilk yıllarda kullanılan malzemeler beton, asfalt gibi sert yapılardan oluşurken günümüzde çocuklara zarar vermeyen kum, kauçuk, suni çim gibi

malzemelerin kullanılmaya başlandığı görülmüştür. Öğrenciler için riskleri en aza indirecek materyaller öğrencilerin daha güvenli ortamlarda oyun oynamalarını sağlamaktadır (Vicente, 2013, s. 64).

Okul bahçeleri düzenlenirken farklı yaş grupları dikkate alındığı gibi okullardaki engelli bireylerde mutlaka düşünülmesi ve onlar içinde oyun alanlarının oluşturulması gerektiği bilinmektedir. Yine farklı özel yetenekleri olan çocuklar içinde oyun aletleri tasarlanmalıdır (Vicente, 2013, s. 56-57). Öğrenmenin merkezinde yer alan öğrenciler okullarda temel becerileri kazanırken okul bu faaliyetlerin dışında halkın oylarını kullanmak için gittikleri, yaz aylarında okul bahçelerinin otopark olarak kullanıldığı, çeşitli etkinliklerin yapıldığı mekândır (Council, 2007, s. 2).

Bu araştırmanın amacı; ilkököl öğretmenlerinin okul bahçelerinin fiziki ve sosyal gelişimine uygunluğu hakkında öğretmen görüşlerinin incelenmesidir. Alan yazı taraması sonucunda çocukların oyun oynayıp sosyalleşecekleri okul bahçelerinde fiziki ve sosyal gelişimi sağlayacak alanlarında eksiklikler olduğu görülmüştür. Araştırmalar öğrencilerin okulda buldukları zaman aralığında okul bahçesinde ortalama bir, bir buçuk saatlerini geçirdikleri dikkat çekmektedir. Bu çalışmada ‘İlkokullarda okul bahçelerinin öğrencilerin çok yönlü gelişimine (fiziki, sosyal, akademik, kültürel, sanatsal, sportif) uygunluğu nedir?’ sorusuna yanıt aranmaktadır. Bu problem doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır:

- a) İlkokullarda okul bahçelerinin mevcut durumu nasıldır?
- b) İlkokullarda okul bahçeleri öğrencilerin ihtiyaçlarını ne derece karşılamaktadır?
- c) İlkokullarda okul bahçelerinin avantajları ve dezavantajları nelerdir?
- d) İlkokullarda okul bahçeleri için önerileriniz nelerdir?

YÖNTEM

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri toplama araçları ve verilerin analizine ilişkin bilgiler sunulmuştur.

İlkokullarda okul bahçelerinin öğrencilerin fiziki ve sosyal gelişimine uygunluğu hakkında öğretmen görüşlerinin incelenmesi: Kdz. Ereğli örneği araştırması Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu 04/04/2024 tarih ve 427957/571 sayılı onayı ile yürütülmüştür.

Araştırma Deseni

İlkokullarda okul bahçelerinin öğrencilerin fiziki ve sosyal gelişimine uygunluğu hakkında öğretmen görüşlerinin belirlenmeye çalışıldığı bu çalışmada araştırmanın doğasını en doğru şekilde yansıtacağı düşünülen nitel araştırma desenlerinden “durum çalışması” kullanılmıştır. Durum çalışması bir veya birkaç durumu kendi ortamında belli bir zaman sürecinde bütüncül olarak analiz etme olarak ifade edilmiştir (Yıldırım & Şimşek, 2016, s. 78). Okul bahçeleri ile ilgili yapılan çalışmada ilkököl okul bahçelerinin öğrencilerin fiziki ve sosyal gelişimine uygunluğu hakkında öğretmen görüşlerinin derinlemesine incelenerek olguların olayların bu bağlamda açıklanmasına karşılıklı iletişimin ve etkileşimin incelenmesine olanak sağlaması ve sonuçların bütüncül olarak ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Çalışma Grubu

Çalışma grubunu, Zonguldak ili Kdz. Ereğli ilçesine bağlı MEB’e bağlı ilkökullarda çalışan sınıf öğretmenlerinden oluşmuştur. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örnekleme kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi araştırmaya hız ve pratiklik kazandırmanın yanında verilerin derinlemesine incelenmesine olanak sağlamaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2016, s. 113). Çalışma grubu belirlenirken veri çeşitliliği ve görüşmelerin tatmin edici olması dikkate alınacaktır. Araştırmaya katılacak olan yöneticilerin kimlik bilgileri saklı tutularak kimlik bilgilerinin herhangi bir alanda kullanılmayacağı taahhüt edilecek ve bu bilgiler herhangi bir yerde kullanılmayacaktır. Katılımcıların cinsiyetlerini belirtmek amacıyla “K1, K2, K3, K4... E1, E2, E3, E4 ...” kodlama yöntemi uygulanacak olup bu çerçevede elde edilecek dönütler sonucunda katılımcıların demografik özellikleri betimsel içerik analizine tabi tutulacaktır.

Tablo 1: Demografik Özellikler

Kod	Yaş	Meslek	Öğrenim Durumu	Mesleki Kıdem	En Son Çalıştığı Okulda Kaç Yıldır Çalışıyor
K1	41	Öğretmen	Lisans	18	5
K2	42	Öğretmen	Lisans	16	3
K3	36	Öğretmen	Lisans	12	3
K4	50	Öğretmen	Lisans	26	3
E1	47	Öğretmen	Lisans	22	20
E2	43	Öğretmen	Lisans	19	12
E3	49	Öğretmen	Lisans	25	7
E4	45	Öğretmen	Lisans	24	7

Tablo 1 verilerine göre araştırmadaki %50'si kadın, %50'si erkek olup; sekiz kişiden oluşmaktadır. Katılımcıların yaşlarına bakıldığında 36 ile 50 yaş aralığında olup; aritmetik ortalaması 39 yaşdır. Katılımcıların hepsi devlet okullarında MEB'e bağlı ilköğretim sınıf öğretmenlerinden oluşmaktadır. Katılımcılardan hepsi lisans mezunudur. Katılımcıların mesleki kıdemlerine bakıldığında 12 yıl ile 26 yıl arasında değişmektedir. Katılımcıların en son çalıştıkları okullardaki çalışma yıllarına bakıldığında 3 kişinin 3 yıl (K2, K3, K4) çalıştıkları 2 öğretmenin 7 yıl (E3, E4) diğer öğretmenlerin ise 5 yıl (K1), 12 yıl (E2), VE 20 yıl (E1) çalıştığı görülmüştür.

Veri Toplama Aracı ve Veri Toplama Süreci

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Formun geliştirilmesi sürecinde hazırlanan literatür taraması sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda açık uçlu sorular hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formları, sorulacak sorularda kısmi bir esneklik sağladığı için, oluşturulan soruların yeniden düzenlemesine olanak sağlar (Ekiz, 2013, s. 63). Yarı yapılandırılmış görüşme formları hazırlamadan önce araştırma problemi yazıldı, ardından bu probleme göre araştırma amaçları belirlendi. Daha sonra araştırma amaçlarına uygun olacak şekilde katılımcıların kişisel bilgileri hakkındaki sorular ile görüşme soruları proje danışmanı Doç. Dr. Hasan Yücel Ertem ile belirlendi. Daha sonra hazırlanan görüşme formu alan uzmanlarına gönderildi ve en son da ön görüşmelerle test edildi. Son aşamada görüşme formunun kapsamı, uzman görüşleri doğrultusunda tekrar incelenip düzenlenerek uygulamaya hazır hale getirildi.

Veri toplamak için oluşturulan çalışma grubunda öncelikle dokuz kişiye ulaşılmış daha sonra bir kişi kendi isteğiyle araştırmadan ayrılmak istemiştir. Sekiz kişiyle devam eden görüşmelerden sekiz kişi ile görüşmeler yüz-yüze yapılmıştır. Görüşmeler yaklaşık 20-30 dakika içerisinde tamamlanmıştır. Görüşmeler bireysel olup, yapılan çalışmanın yüksek lisans bitirme projesi için yapılan bir araştırma olduğu görüşmecilere belirtilerek, görüşmelerin kişilerin belirlediği gün ve saatte yapılmasına özen gösterilmiştir. Araştırma için gerekli yasal izinlerin alındığı ve kişisel bilgilerin kullanılmayacağı; elde edilen verilerin yalnızca araştırma için kullanılacağı hakkında çalışma grubu bilgilendirilmiştir. Katılımcıların onayı alınarak görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Alınan ses kayıtlarının katılımcılar tarafından gözden geçirmeleri istenerek görüşmelerde eksiklik ya da yanlış bilgi verilir vermediği kontrol edilmiştir.

Verilerin Analizi

Bu araştırmada veri toplama aracı olan görüşme formuyla elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. İçerik analizi bilimsel yöntemlerin çerçevesinde elde edilen bilgilerin karşılaştırılıp belli bir sınıflandırma ile temalara dönüştürülmesinin ardından sayısal olarak ifade edilmesidir (Yıldırım & Şimşek, 2016, s. 223). Görüşme sırasında elde edilen ses kayıtları bilgisayar ortamına aktarılmış, birebir yazılmış ve metin haline dönüştürülüp kodlar oluşturulmuştur. Kodlama işlemi yapılırken görüşme verilerinin kopyaları sürekli gözden geçirilerek en küçük ayrıntının gözden kaçırılmamasına özen gösterilmiştir. İçerik analizi yönteminin gerektirdiği biçimde veriler yapılan görüşmelerde elde edildiği haliyle aktarılmıştır (Yıldırım & Şimşek, 2016, s. 225). Oluşturulan ilk temalar, ham görüşme verileri ve kodlarla karşılaştırılarak tutarlılıkları kontrol edilmiştir. Ses kayıt verilerinin depolanarak, gelecek çalışmalarda veri seti olarak saklanması, ihtiyaç halinde tekrar kontrol ve denetleme imkânı sağlanması planlanmıştır.

BULGULAR

İlkokullarda okul bahçelerinin öğrencilerin fiziki ve sosyal gelişimine uygunluğu hakkında öğretmen görüşlerinin incelendiği çalışmanın bu bölümünde araştırmanın amaçlarına göre veri analizinden elde edilen bulgular ve bu bulgulara ait yorumlara yer verilmiştir.

İlkokul Öğretmenlerinin Çalıştıkları Okullardaki Okul Bahçesi İle İlgili Peyzajla İlgili Elde Edilen Bulgular

Sınıf öğretmenlerine şu an görev yaptıkları okullarında okul bahçelerinin tasarımının nasıl olduğu hakkında görüşleri soruldu. Bu konu hakkında görüşleri alındı.

Tablo 2: İlkokul Öğretmenlerinin Okul Bahçesi Peyzajı Hakkında Düşünceleri

Tema (f)	Alt temalar	Sınıf Öğretmenleri
Öğretmenlerin çalıştıkları okulun bahçe peyzaj çalışmaları ile ilgili duyguları	Okulun peyzaj çalışması yeterli	0
	Okulun peyzaj çalışması yetersiz	8

Kaynak: Bu tablo elde edilen verilerle yazar tarafından oluşturulmuştur.

Okul bahçemizin peyzaj tasarımını yeterli bulmuyorum. Bahçenin alt ve üst olarak 2 bölümden oluşması biz öğretmenlerin teneffüslerdeki kontrolünü zorlaştırıyor. Okul bahçemiz her ne kadar büyük olsa da çocukların oyun oynayabilecekleri oyun alanları dinlenme alanları yeşil alanlar bulunmuyor Ayrıca yerlerin beton zemin olarak döşenmiş olması da çocuklar üzerindeki riski arttırıyor. (K1)

Okulumuz bahçesinde peyzaj çalışması yapılmamıştır okulumuzun yapım aşamasında arazide bulunan ağaçlar kesilerek yok edilmiştir bu ağaçları kesmek yerine bahçemize dâhil edilebilirdi (K2)

Okulumuzda çocukların oynama, hareket ve dinlenme mekânlarını içeren okul bahçesi düzenlemesi yani peyzaj düzenlemesi maalesef yeterli değildir. (K3).

Görev yaptığım okulda peyzaj tasarımı uygun değildir. Öğrenci sayısı fazla bahçe alanı dar olduğu için kargaşa ve yaralanmalar, çarpışmalar çok fazla olabiliyor. Öğrenciler için dinlenme, sohbet ve aktivite alanları eksik kalmaktadır. Peyzaj tasarımına önem verilmemiş, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamamıştır. Örneğin bana göre her bahçede olması gereken öğrencilerin su ihtiyacını karşılamaları için gerekli musluk çeşme vs. bulunmamaktadır. (K4)

Zemin parke taşı. Çocukların yaralanmalarına sebep oluyor. Bunun yerine suni halı yapılmalı. Çiçek ve ağaçlandırma alanı yok denecek kadar az. Duvar kenarlarında 50 cm toprağı ayırarak çiçeklendirme yapılmalı. Bahçemiz L şeklinde. Bayramlarda okul iç giriş kapısının önü kullanılması gerekirken, küçüklüğünden dolayı kullanılmıyor. Aksine dış kapıya yakın alan törenler için kullanılmak zorunda kalınır. Okulun arka cephesi atıl durumda. Demir kapı ile kapatılmış durumda. Bu alana sportif faaliyetler için aletler konulup aktif hale getirilmelidir. (E1)

Okulumuzun bahçesinin peyzaj tasarımı soğuk ve monoton bir görünüme sahip olup beton yüzeyden oluşmaktadır. Yeteri kadar dinlenme alanına sahip olmayıp bulunduğu bölgenin aksine ağaç veya otsu bitkiler açısından yetersizdir. Bahçemizde ne doğal ne de suni için bulunmamakta, dolayısıyla da çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine uygun değildir. (E2)

Bulduğum okulda peyzaj Kuzey güneydoğusunda 10 metrekare kadar bir alan var okulumuz 2013 yılında yapıldı peyzaj alanı için uygun bir alan ayrılmamış okulun yapılabilmesi için mevcut alanın yetersiz olmasından dolayı sadece bu kadarlık bir bölüme ayrılmış maalesef mevcut alana bu kadar oluyor. (E3)

Görev yaptığım okulun bahçesi alt bahçe ve üst bahçe olmak üzere ikiye bölünmüş durumdadır. Tüm öğrencileri aynı anda görmemize olanak vermeyen geniş bir bahçedir zemini betondur düşmelerde yaralanmaya yol açmaktadır. Birkaç ağaç dışında yeşillik bir alanı yoktur. Üst bahçe ile alt bahçe arasında kot farkı vardır. Bu da tehlike oluşturabilmektedir(E4)

Öğretmenler çalıştıkları okulların bahçelerinin görünüm yönünden iyi olmadıklarını, bahçe tasarımları ile ilgili sorunlar yaşadıklarını, okul bahçelerinin bir bütünlük taşımadıklarını, yeşil alanların olmadığını, öğrenci sayısı düşünüldüğünde yeterli büyüklükte olmadıklarını, etkinlikler için yeterli

alanların bulunmadığını, öğrencilere dinlenmek için alanların ayrılmadığını ve okul bahçelerinin öğrencilerin ilgisini çekmediği yönünde görüşlerini bildirmişlerdir.

İlkokullarda Okul Bahçelerinin Öğrencilerin Fiziksel Gelişimlerine Uygunluğu

İlkokullarda okul bahçelerinin öğrencilerin fiziki gelişimlerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda ilkokul sınıf öğretmenlerinin görüşleri alındı. Çalıştıkları okullarda öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlayan okul bahçelerinin durumu ile ilgili görüşler aşağıda verilen cevaplar Tablo 3’de belirtilmiştir.

Tablo 3: İlkokullarda Okul Bahçelerinin Öğrencilerin Fiziksel Gelişimlerine Uygunluğu

Tema (f)	Alt temalar	Sınıf Öğretmenleri
Öğretmenlerin çalıştıkları okulun öğrencilerin fiziksel özellikleri ile ilgili duyguları	Öğrencilerin fiziksel özelliklerine uygun	0
	Öğrencilerin fiziksel özelliklerine uygun değil	8

Kaynak: Bu tablo elde edilen verilerle yazar tarafından oluşturulmuştur.

İlkokul sınıf öğretmenleri görev yaptıkları okulların bahçelerinin fiziki olarak öğrencilerin gelişimlerini desteklemediklerini belirtmişler ve öğrencilerinin yaş gruplarına uygun olmadıklarını söylemişlerdir.

Fiziksel gelişim dendiğinde sportif aletler olması gerekirken okul bahçesinde sadece basketbol potası bulunmakta. Hiç bir oyun alanına yer verilmemiş. Teneffüslerde altı yüz öğrenci okul bahçesinde olduğunda oyun alanı kalmamakta. Beden eğitimi derslerinde de en az yüz elli iki yüz öğrenci bulunuyor. Başka sınıfların gürültüsünden ve yer yetersizliğinden sınıf öğretmeni beden eğitimi dersi yapmak istemiyor. Beden eğitimi dersine çıkıldığında öğrencileri serbest bırakıyor. Bu durum öğrencilerde olumlu davranışlar yerine olumsuz davranışlara sevk ediyor. (K1)

Okul bahçemiz öğrencinin fiziksel gelişimlerine uygun olarak düzenlenmemiş. Sadece kapalı bir basketbol sahamız var. Orada basketbol futbol oynatılabilir. Onun dışındaki alanlarda çocukların boş saatlerinde (teneffüslerde). (K2)

Okulumuzun bahçesi öğrencilerin fiziksel (koşma atlama tırmanma vb.) gelişimleri açısından uygun değildir. Var olan iki basketbol potası çocukların fiziki yapısına uygun değildir. Bunun dışında tekdüze ve sert zemini birlikte kullanan kalabalık öğrenci gruplarının oyun ve dinlenme aktivitelerini aynı anda gerçekleştirmeleri zor olmaktadır. Öğrencilerin okul bahçesinde güç sarf edecekleri tırmanma alanları, koşu parkuru vb. mekânlar ile fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayacak su, kum ve toprakla oynama alanları bulunmamaktadır. (K3)

Uygun olduğunu düşünmüyorum fiziksel aktivitelerini destekleyecek alanlar bulunmamaktadır ayrıca öğrenci sayımıza göre yetersiz büyüklüktedir. (K4)

Okul bahçesinde Oynamak için açık mekânlar (çok fonksiyonlu oyun aletleri, yaratıcılığı destekleyen hareketli oyun aletleri, oyun alanları) ve hareket alanları (oynamak ve sportif aktiviteler, hareket için alanlar) olmalıdır. Bizim okulumuzda ise sadece yere çizilmiş birkaç oyun ve basket potası vardır. Bu da hiçbir şekilde çocukların fiziksel gelişim için yeterli değildir. (E1)

Fiziksel gelişimleri için uygun değildir. Öğrencilerine sayısına göre bahçemiz küçük ve yetersiz kaldığı için öğrencilere gerekli hareket alanı bulunmamaktadır. Ders aralarında hareket esnasında çarmalara bağlı yaralanmalar olmaktadır. Fiziksel aktivitelere uygun olarak kullanılamamaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin fiziksel gelişimlerine de ekstra bir artı özellik katamamaktadır. (E2)

Okulumuzun bahçesi öğrencilerimizin fiziksel gelişimler için uygun değil okul mevcudu 600 olan bir okul için bahçeye yetersiz buna rağmen fiziksel gelişmelerine uygun olan oyun alanları tekrar gözden geçirilip düzenlenebilir. (E3)

Bahçemiz öğrencilerin fiziksel gelişimleri için uygun değildir ilkokul öğrencilerinde koşup düşmeye bağlı yaralanmalar çok olduğu için zeminin yumuşak olması gerekir. Bizim bahçemizin zeminini serttir yeşillik alanımız yeterli değildir. (E4)

Araştırmadan elde edilen bu bulgulardan elde edilen veriler doğrultusunda ilkokul sınıf öğretmenleri okul bahçelerinin okuldaki öğrenciler için alan olarak yeterli olmadığını, öğrencilerin yaş gruplarına

uygun düzenlemelerin yapılmadığını, tenffüslerde ve beden eğitimi derslerinde sıkıntılar yaşadıklarını, okul bahçelerinin zemini ile ilgili sıkıntılar olduğunu belirtmişlerdir. Aynı zamanda öğrencilerin güvenlikle ilgili sorunlar yaşadıklarından ve yaralanmalara sebep olduğunu söylemişlerdir. Okul bahçeleri farklı açılardan değerlendirilmiş ve öğrencilerin fiziki gelişimlerini desteklemediği dikkat çekmektedir.

İlkokullarda Okul Bahçelerinin Öğrencilerin Sosyal Gelişimlerine Uygunluğu

İlkokullarda okul bahçelerinin öğrencilerin sosyal gelişimlerine uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği konusunda ilkökul sınıf öğretmenlerinin görüşleri alındı. Çalıştıkları okullarda öğrencilerin gelişimlerine katkı sağlayan okul bahçelerinin durumu ile ilgili görüşler aşağıda verilen cevaplar Tablo 3.3 de belirtilmiştir.

Tablo 4: İlkokullarda Okul Bahçelerinin Öğrencilerin Sosyal Gelişimlerine Uygunluğu

Tema (f)	Alt temalar	Sınıf Öğretmenleri
Öğretmenlerin çalıştıkları okulun öğrencilerin sosyal gelişimleri ile ilgili duyguları	Öğrencilerin sosyal gelişimlerine uygun	0
	Öğrencilerin sosyal gelişimlerine uygun değil	8

Kaynak: Bu tablo elde edilen verilerle yazar tarafından oluşturulmuştur.

İlkokul sınıf öğretmenleri okul bahçelerinin öğrencilerin sosyal gelişimleri için uygun olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir.

Bu hususla ilgili olarak ilkökul sınıf öğretmenleri okul bahçelerinin öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkısı olmadığı yönünde şu şekilde ifade etmişlerdir:

Sosyal dendiğinde insanların ve öğrencilerin beraber vakit geçirebileceği, eğlenebileceği bir yer aklıma geliyor. Dersler haricinde öğrenciler bahçede vakit geçirmek istiyor mu? Sorusu aklıma geliyor. Bir çocuk park ister. Okul bahçesinde park maalesef yok. Çocuklar toplu oyunlar oynamak özellikle erkekler futbol oynamak istiyor. Öğretmenler futbol oynamayı yasaklıyor. Her iki tarafın da haklı olduğunu düşünüyorum. Çocuklar düşüklerinde çeşitli sakatlıklar kırıklar oluşuyor. Öğretmen bu riski almak istemiyor. ” Yasaklı” kelimesini kullanıyor. Oyun oynayamayan çocuk sosyalleşebilir mi? (K1)

Okul bahçemizde oturma dinlenme alanlarının ve açık dersliklerin olmaması, yeşil olan eksikliği farklı oyun alanlarının da az olması sebebiyle sosyal gelişime uygun bulmuyorum. Okul bahçelerinde oluşturulan dinlenme alanları açık derslikler ya da yeşil alanlar çocukların oyun dışında da birbirleri ile iletişime geçme sosyalleşme becerilerini artırmaktadır. Okul bahçelerinde bu tarz alanların artırılması gerekmektedir. (K2)

Okul bahçemiz öğrencilerin sosyal gelişimleri için yetersizdir. Öğrencilerin sorumluluk alma, paylaşma, oyun kurma, hareketlerini kontrol etme gibi davranışlarını pozitif yönde etkileyecek unsurlar yer almamaktadır. Çocukların sosyal iletişim, deneyim ve öğrenme süreçleri için gerekli olan oyun oynama, birlikte eylemde bulunma ve sohbet gibi imkânlar için okul bahçemiz yetersiz kalmaktadır. (K3)

Öğrencilerin sosyal gelişimleri için uygun değildir çocukları bir araya getirecek etkinlik alanları oturup etkileşimde bulunacakları alanlar bulunmamaktadır. (K4)

Okulun sosyal gelişimi destekleyebilmesi için ortak oyun ve oturma alanlarının olması gerekmektedir. Bizim okulumuzda bu alanlar sınırlı sayıda olup, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersizdir. (E1)

Okul bahçesi sosyal gelişimleri için uygun değildir. Bahçenin ve öğrenci sayısının çok olması nedeniyle bahçede sosyal çalışmalar için özel alan bulmak zorlaşmaktadır. Öğrencilerin sosyal paylaşım yapabilecekleri kısımlar bulunmamaktadır. Dolayısıyla sohbet edip bahçeye çıkan öğrenciler hava alabilmek, stres atabilmek arkadaşları ile ders stresini ve yorgunluğunu muhabbet ederek atabilecekleri kamelya vs. alanların bulunmaması olumsuz bir etkendir. (E2)

Sosyal gelişimler için şu anda herhangi bir şey yok okul idaresinde yerel yönetim ile işbirliği yapılırsa sosyal gelişimlerine uygun alanlar yapılabilir. (E3)

Okul bahçemizde oylarla çizilmiş oyun alanlarımız da vardır Bu alanlarda öğrencilerimiz birlikte oynayarak vakit geçirebilmektedirler. (E4)

İlkokul sınıf öğretmenleri okul bahçelerindeki düzenlemelerin yanlış olması nedeniyle okul bahçelerinin öğrencilerin sosyalleşmesini desteklemediği yönünde görüş bildirmiştir. Özellikle teneffüslerde arkadaşları ile konuşabilecekleri alanların olmaması ve okul bahçelerinin küçük olmasında şikâyetçi olmuşlardır. Oyun alanlarının dar olmasının öğrencilerin sosyalleşmesi noktasında yetersiz kaldığı görüşüne varılmıştır.

İlkokullarda Okul Bahçelerini Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Ve Araştırma Becerilerini Desteklemesine Uygunluğu

İlkokullarda okul bahçelerinin öğrencilerin yaratıcı düşünme ve araştırma becerilerini destekleyip desteklemediği konusunda ilkökuller sınıf öğretmenlerinin görüşleri alındı. Çalıştıkları okullarda öğrencilerin yaratıcı düşünme ve araştırma becerilerini geliştirip geliştirmediği okul bahçelerinin durumu ile ilgili görüşler aşağıda verilen cevaplar Tablo 5'te belirtilmiştir.

Tablo 5: İlkokullarda Okul Bahçelerinin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünme Ve Araştırma Becerilerini Desteklemesine Uygunluğu

Tema (f)	Alt temalar	Sınıf Öğretmenleri
Öğretmenlerin çalıştıkları okulun öğrencilerin yaratıcı düşünme ve araştırma becerileri ile ilgili duyguları	Yaratıcı düş. ve araştırma bec. uygundur	0
	Yaratıcı düş. ve araştırma bec. değildir	8

Kaynak: Bu tablo elde edilen verilerle yazar tarafından oluşturulmuştur.

İlkokul sınıf öğretmenleri okul bahçelerinin öğrencilerin yaratıcı düşünme ve araştırma becerilerini desteklemediği görüşüne varmıştır. Bu hususla ilgili olarak ilkökuller sınıf öğretmenlerinin görüşlerini şu şekilde ifade etmişlerdir:

Hayır değil. Okulumuz dört katlı altı yüz öğrencisi olan büyük bir okul. Sınıf sayılarımızın ortalama otuz olmasına karşılık teneffüslerde çok karmaşa olmakta. Hafta sonları kıl zekâ oyunları kursu ve folklor kursu dışında başka bir etkinlik yok. Çocuklar kendilerini geliştirebilmeleri için örneğin laboratuvar, spor salonu yok. Sınıflarda (kendi sınıfımda) jenga, equilibrio vs. denge oyunları oynatıyorum. Sıralar düz değil. En güzel yaratıcılıkları voleybol ve basketbol topu olmasına rağmen erkek öğrencilerim kâğıtları katlayarak poşetin içine koyup futbol topu yapıyorlar. (K1)

Görev yaptığım okulda kapalı spor alanı, stem ve fcl sınıfları, kütüphane bulunmaktadır. Bu alanlarda ders içerisinde ya da dışında yapılan çalışmalarla çocukların yaratıcı ve araştırmacı becerilerini geliştirme fırsatları yaratılabiliyor. Ancak okul bahçemiz çocukların yaratıcı ve araştırma becerilerini geliştirmek adına açık sınıflar, hobi alanları, geleneksel oyun alanları oluşturulabilir. Böylelikle okul bahçesi de etkin bir şekilde hem ders içerisinde hem de ders dışında kullanılır. (K2)

Öğrencilerin Hayal gücünün gelişmesi, algılama biçimlerinin daha etkin olması, anti sosyal davranışlarının azalması, katılım ve çevreye duyarlılıklarının artması gibi konularda etkili olan okul bahçelerinin peyzajı, görev yaptığımız okulda yeterli değildir. Çocukların yaratıcı ve araştırmacı özellikleri için gerekli olan ağaç, su, çiçek ve kum gibi doğal unsurların varlığı eksiktir. (K3)

Öğrencilerin yaratıcı ve araştırmacı becerilerini geliştirecek alan yoktur bahçe tamamen betonarmedir. (K4)

Öğrencilerimizin yaratıcı becerilerini geliştirebilmeleri için akıl zekâ oyunları, spor aktivite alanları, drama atölyeleri, steam atölyeleri, resim atölyeleri ve laboratuvarlar gerekmektedir. (E1)

Okul binasının koridorlarında ve bahçemizde çizilmiş oyun alanlarımız vardır. Okul içerisinde ayın ünlüsü kültür köşesi gibi öğrencilerin okuyup araştırma yapabilecekleri köşeler mevcuttur binamızın üst katında laboratuvar kütüphanemiz vardır. Ancak okul bahçeleri için aynı şeyi söyleyemem. Açık alanlarda olması bu tür alanların çok faydalı olurdu. (E2).

Uygun değildir. Okul bahçemiz bu alanda yetersizdir. Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, etkinlik yapabilecekleri köşeleri yoktur. Bahçemizde öğrenciye merak uyandıracak onu çalışmaya,

araştırmaya ve düşünmeye sevk edecek kendisiyle kalabileceği arkadaşlarıyla tartışabileceği alanlar bulunmamaktadır. (E3)

Öğrencilerin yaratıcı ve araştırmacı becerilerini geliştirmek için herhangi bir mekân yok fen laboratuvarları kurulabilir kütüphane kurulabilir fakat mevcut şartlarda bu imkânsız derslik sayılarından dolayı boş yer yok maalesef. (E4)

Araştırmada elde edilen verilere bakıldığında ilkökul sınıf öğretmenleri okul bahçelerinin öğrencilerin yaratıcılıklarını ve araştırma becerilerinin geliştirecek imkânlarla sahip olmadığı söylenmiştir. Araştırmada okul bahçelerinin betonarme olması ve öğrencilerin ihtiyaçlarının dikkate alınmadığı ortaya çıkmaktadır. Öğretmenler okul binalarının içerisinde öğrencilerin yaratıcılıklarını ve araştırma becerilerinin geliştirecek imkânların olduğunu ancak okul bahçesi için olumlu yorumlar yapamayacaklarını belirtmişlerdir.

İlkokullarda Okul Bahçelerindeki Dinlenme Alanları, Sportif, Sosyal Ve Kültürel Faaliyetlerin Yapılabileceği Alanlar, Tören Ve Kutlama Alanları, Yeşil Alanlar İle İlgili Görüşleri

İlkokullarda okul bahçelerinde bulunması gereken alanlar ile ilgili öğretmenlerin görüşleri alındı. Okullarda öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik alanların varlığı ile ilgili düşüncelerine değinildi. Çalıştıkları okullarda öğrencilerin teneffüslerde dinlenmesi için alanlar mevcut mudur ve bu alanların var olması önem arz etmekte midir? Yine öğrenciler için bir ihtiyaç olan sportif alanlar ve bu alanların yeterlilik durumu nedir? Var olan alanlar öğrencilerin sosyalleşmesi için uygun mudur? Okullarda yapılacak olan törenler ve kutlama programları için alanlar var mıdır? Ve bu alanlar okulun toplu bir etkinlik yapması için uygun mudur? Okullarda okul bahçelerinin beton olması en çok eleştirilen ve doğru bulunmayan alanlardandır. Bu alanlar içerisinde öğrencilerin dinlenmesi ya da hobi bahçesi olarak kullanabilecekleri yeşillik alanlar ne durumdadır? Bu soruların cevapları aranmış ve ilkökul sınıf öğretmenlerinin bu konudaki görüşleri aşağıda belirtilmiştir:

Yaklaşık elli öğrencilik oturaklar var. Genellikle veliler gelip oturmakta. Diğer öğrenciler için hiçbir dinlenme alanı yoktur. Sportif, sosyal ve kültürel faaliyetleri yapılabilecek alanlar olarak bol bol alan var. Bu faaliyetleri yapılabilecek aletler yok. Bayram törenleri, için uygun alanlar olmasına rağmen kullanışlılığı tartışılır. L şeklinde bahçe olduğundan törenlerde kullanılmayan atıl kalan bölümler kalmakta. Kullanılan alanlarda gösterisi olmayan öğrenciler, veliler ve halk iç içe girmek zorunda kalıyor. Yeşil alanlar yok denecek kadar küçük bir alanda birkaç fidan bulunmakta. (K1)

Okulumuzda dinlenme alanları ve kütüphane okul içerisinde mevcut ancak okul bahçesi için aynı şeyleri söyleyemem. Sportif sosyal ve kültürel faaliyetleri yapabilecekleri alanlar var ama bu alanlara baktığımda içerik olarak boşlar. Tören ve kutlamalar için alanlarımız mevcut olamamakla birlikte okul bahçesi küçük olduğu için düzenlenebileceğini düşünmüyorum. Yeşil olan yok (K2)

Öğrencilerin hayal gücünün gelişmesi, algılama biçimlerinin daha etkin olması, anti sosyal davranışlarının azalması, katılım ve çevreye duyarlılıklarının artması gibi konularda etkili olan okul bahçelerinin peyzajı, görev yaptığımız okulda yeterli değildir. Çocukların yaratıcı ve araştırmacı özellikleri için gerekli olan ağaç, su, çiçek ve kum gibi doğal unsurların varlığı eksiktir. (K3)

Öğrencilerin yaratıcı ve araştırmacı becerilerini geliştirecek alan yoktur bahçe tamamen betonarmedir. (K4)

Öğrencilerimizin yaratıcı becerilerini geliştirebilmeleri için akıl zekâ oyunları, spor aktivite alanları, drama atölyeleri, steam atölyeleri, resim atölyeleri ve laboratuvarlar gerekmektedir. (E1)

Okul binasının koridorlarında ve bahçemizde çizilmiş oyun alanlarımız vardır. Okul içerisinde ayın ünlüsü kültür köşesi gibi öğrencilerin okuyup araştırma yapabilecekleri köşeler mevcuttur binamızın üst katında laboratuvar kütüphanemiz vardır. Ancak okul bahçeleri için aynı şeyi söyleyemem. Açık alanlarda olması bu tür alanların çok faydalı olurdu. (E2).

Uygun değildir. Okul bahçemiz bu alanda yetersizdir. Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri, etkinlik yapabilecekleri köşeleri yoktur. Bahçemizde öğrenciye merak uyandıracak onu çalışmaya, araştırmaya ve düşünmeye sevk edecek kendisiyle kalabileceği arkadaşlarıyla tartışabileceği alanlar bulunmamaktadır. (E3)

Öğrencilerin yaratıcı ve araştırmacı becerilerini geliştirmek için herhangi bir mekân yok fen laboratuvarları kurulabilir kütüphane kurulabilir fakat mevcut şartlarda bu imkânsız derslik sayılarından dolayı boş yer yok maalesef. (E4)

Araştırmada elde edilen bulgulara bakıldığında ilkokul sınıf öğretmenleri okul bahçelerinin öğrencilerin dinlenmesine uygun olmadığı ortak fikri ortaya çıkmıştır. Okullarda özellikle öğrencilerin dinlenmesi için bankların olmaması, olan banklarında yeterli sayıda olmaması hatta veliler okula ziyarete geldiğinde öğrencilere bank kalmaması sorunlarından bahsedilmiştir. Dinlenme alanlarında yine farklı yönden öğrencilerin gelişimlerini destekleyecek alanlar konusunda sıkıntı yaşandığı ve okulların kalabalık olmasının bir dezavantaj olduğu söylenmiştir. Okul bahçelerinde çizili oyun alanlarının bulunduğu ancak bu alanların yetersiz olduğu konusu gündeme gelmiştir. Yine okullarda öğrencilerin sportif faaliyet yapacağı alanların yetersizliğine değinilmiş ve sosyalleşmesi için öğrencilerin uygun alanların olmadığı belirtilmiştir. Okul bahçelerinde yeşil alanların bulunmadığı ve bu konu ile ilgili çalışmaların yapılmasının gerektiği konusu üzerine durulmuştur. Okul bahçeleri ilkokul öğrencileri için yeterli bulunmamıştır.

İlkokul Okul Bahçelerinin Bulunduğu Konum İle İlgili Öğretmen Görüşleri

İlkokullarda görev yapan ilkokul sınıf öğretmenlerine çalıştıkları okulların konumu ile ilgili görüşleri soruldu. Öğretmenler okullarının durumunu değerlendirirken alt başlıklar olarak okulun işlek yollar üzerinde olup olmadığı, Okul çevresinde öğrencileri rahatsız edecek gürültülerin olup olmadığı, Okullarda trafik ile ilgili sorunların var olup olmadığı, Çocuklar için uygun alanların varlığı ve hava kirliliği ile ilgili sorunlar ile ilgili alt sorunların varlığı sorulmuştur. Öğretmenler görüş olarak şu şekilde cevap vermiştir.

Okulumuz konumu itibariyle Ereğli-Zonguldak karayolunun kenarındadır. Çok kaza olmaktadır. Üst geçit olmasına ayrıca yol ortasında tel olmasına rağmen insanlar telleri kopartarak yoldan karşıdan karşıya geçmektedirler. Bu da kazalara sebep olmaktadır. Üst geçidi neden kullanmıyorsun? Sorusunu sorduğumuzda. Hoca kim gidecek oraya kadar, çok yüksek vs. cevaplar vermekteler. Okulumuzun arka cephesinde cadde var. O yöne bakan sınıflar (benim sınıfım) araba gürültüsü, özellikle kamyonların çıkardığı sesler, belediye hoparlöründen gelen sesler rahatsızlık vermekte. Okulumuzun yakınlarında çocuklar için uygun olmayan mekân yoktur. Ayrıca ilkokul olmamız dolayısıyla öğrenciler servisle ve aileleriyle okula geliyor Çok az öğrenci kendisi yürüyerek okula gelmekte. Hava kirliliği ise okulumuzun komşusu bir evde sokakta ne buluyorlarsa evlerinde sobada yakmaktalar. Özellikle lastik yaktıklarında hem hava kirliliği hem kötü koku oluşmakta. İlçemizde Erdemir Demir Çelik Fabrikası ilçemizi maalesef kirletmektedir. (K1)

Okulumuz işlek bir yol kenarında bulunuyor. Ama yoldan ve çevreden gelen rahatsız edici bir gürültü olduğunu söyleyemem. Yalnız çevresinde yerleşim alanlarının olması itibariyle bazen okul giriş ve çıkış saatleri içerisinde belediyenin çöp araçlarının zaman zaman okulun önündeki yolu kullanması giriş çıkış saatlerinde bizleri, çocukları, servis araçlarını sıkıntıya düşürebiliyor. Okulumuzun çevresinde genellikle yerleşim alanları bulunuyor. Etrafta çocuklar için uygun olmayan mekânlar bulunmuyor. Okul bahçemiz bir lisenin bahçesi ile ortak bir duvar ile ayrılmış. Ama bu durum ne giriş çıkışlarda ne de teneffüslerde çocuklar için olumsuz bir durumu oluşturmuyor. Bahçemiz büyük, ferah, çocukların oyun oynayabilmesi için geniş ama kot farkının olması daha önceki sorularda da belirttiğim gibi çocuklar için ve bizler için sıkıntı yaratabiliyor. Yeşil alanlarının olmaması da her zamanki gibi sıkıntılı bir durum bana göre. Hava kirliliği yok. Bahçemiz güneş alıyor ama bulunduğu konum itibariyle bir esinti alanı içerisinde olması bahçenin güneş de olsa belli dönemlerde daha soğuk olmasına sebep oluyor. (K2)

Okulun bulunduğu fiziki konum eğitim açısından uygun değildir. Zonguldak Ereğli karayolu gibi İşlek bir yolun kıyısında olan okulun etrafında da aktif kullanılan Yollar mevcuttur. Özellikle öğrencilerin geliş ve gidiş saatlerinde servislerin aynı anda gelmesiyle problemler yaşanmaktadır. Okulun etrafındaki apartmanların okulun çok yakınında olması da eğitim öğretim açısından uygun değildir. (K3)

Okulun mevcut konumu KDZ Ereğli Zonguldak şehirlerarası yola 20 metre uzaklıktadır trafik açısından çok işlek kavşakların birleştiği bir konumdadır gürültü çok fazla bu nedenlerden dolayı hava kirliliği ise hak seviyede kötüdür çünkü eril Demir Çelik fabrikasına 5 kilometre mesafededir oradan çıkan tüm kirli hava Kepez koridorundan geçmektedir. (K4)

Okulumuz işlek bir yolun üzerindedir okul giriş çıkışlarında servislerin bekleyecekleri bir alan yok bu durum yolun tehlikeli bir hal almasına sebep olmaktadır. (E1)

Bulduğumuz okul iki caddesinin kesiştiği noktadadır. Caddeler oldukça işlektir. Gürültülü mevkidedir. Etrafında yeşil alan mevcut değildir. Çocukların geliş gidişleri trafik sebebiyle risklidir. Dışarıda oyun oynama şansları yoktur. (E2)

Okulumuz işlek bir ana cadde kenarında bir konumdadır. Bu nedenle çok fazla gürültü olmakta ders esnasında öğrencileri ve eğitimi olumsuz etkilemektedir. Öğrencilerin okula giriş çıkış saatlerinde araçların uygun park ve bekleme yerlerinin olmayışı, tehlikeye ve kargaşaya neden olmaktadır. (E3)

Görev yaptığım okul şehirlerarası ana yolda İşlek bir caddeye yakındır biraz içeride olması dolayısıyla trafiğin gürültüsü okula çok gelmemektedir Okul çevresinde öğrenciler için uygun olmayan mekânlar yoktur bahçe kapımızı kapalı tutmaktayız fakat güvenliğimiz yoktur. (E4)

İlkokullarda görev yapan ilkokul sınıf öğretmenlerinin verdiği cevaplara bakıldığında okulların bazılarının işlek yollar üzerinde bulunduğu görülürken bazılarının işlek yollardan uzakta olduğu ancak yine de okul bahçesinden çıkıldığında öğrencilerin yola çıkmak zorunda olduğu tespit edilmiştir. Okullar bu özelliğinden dolayı güvenilir bulunmamıştır. Ana yol üzerinde bulunan okullarda karayolları önlemler olsa da öğrenci ve velilerin bu kurallara uymadığı ve bilinçsiz hareket ettiği dikkat çekmektedir. Yine üst geçitleri kullanma konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Okul bahçesinden çıkıp servis kullanmak zorunda olan öğrenciler için de sıkıntılar yaşanmakta servislerin park edeceği alanlar bulunmamaktadır. Okul bahçelerinde ve okul içerisinde gürültü kirliliği mevcuttur. Özellikle işlek yol üzerinde bulunan okullarda ses öğrencileri rahatsız etmektedir. Ereğli’de fabrikanın merkezde yer alması ilçe genelinde bir hava kirliliğine sebep olmaktadır. Yine bazı ailelerin doğalgaz kullanımına geçmemesi ve soba ile kış aylarında ısınması havanın kirli olmasına sebep olmamaktadır. Öğrenciler için hava kirliliği bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğretmenler okul çevresinde öğrenciler için uygun olmayan mekânların var olmadığı ortak görüşüne varmıştır.

İlkokul Okul Bahçelerinin Öğrenciler İçin Güvenilirliği Ve Güvenlik İçin Alınan Önlemler İle İlgili Öğretmen Görüşleri

İlkokullarda görev yapan ilkokul sınıf öğretmenlerine çalıştıkları okulların güvenliği ve alına güvenlik önlemleri sorusu yöneltilmiştir. İlkokulda öğrenci yaşlarının küçük olması ve bu yaş grubu için daha yoğun güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir. Öğretmenler bu konu ile ilgili şu yanıtları vermiştir:

Hiçbir güvenlik önlemi alınmamıştır. Bekçi bulunmamaktadır. Elini kolunu sallayan herkes okula girmekte. Hatta okulda gece vakti kediler kalmaktadır. Teneffüslerde bir öğretmen okul bahçesinde nöbet tutmakta. Altı yüz öğrenci itişip kakışmakta. Nöbetçi öğretmen ne yapacağını bilememekte. Şahsım adına nöbet günlerimde okul dış kapısı tarafında durmayı tercih ediyorum. Sebebi bahçe dışına öğrenci çıkmasını diye. Bahçenin uzak tarafına kendi sınıftan öğrenci gönderiyorum. Kavga, düşme, vs. durumlarda öğrencilerim bana haber veriyor. Ayrıca bahçe nöbetçisi olduğum gün okula düdük ile geliyorum. Sesim ile duyuramadığım durumlarda düdük çalıyorum. Okul bahçesinde güvenlik kameraları vardır. (K1)

Okulumuzda giriş çıkış ve teneffüslerde nöbetçi öğretmenlerimiz öğrencilerimizin güvenliğini sağlamaktadır okulumuzda özel bir güvenlik yoktur bana göre güvenlik yeterli değildir. (K2)

Görev yaptığım okul kurulduğundan itibaren idareciler tarafından çocuklar için güvenli hale getirilmeye çalışılmaktadır. Okulun büyük olduğunu, etrafının duvarlarla çevrili olduğunu söylemişim. Bahçe duvarları çocukların düşmemeleri, onlara tehlike arz etmemesi adına üzerler yüksek demir çitlerle çevrelenmiştir. Okulumuz yol kenarında olduğu için de giriş çıkışların daha güvenli olması adına ana kapımız sürgülü ve kilitli bir şekildedir. Bahçemizin iki bölümden oluştuğunu söylemişim bahçenin istinat duvarının olduğu bölüm yine kilitli demir yükseltilerle korunaklı hale getirilmiş ve bu küçük alan çiçeklendirilmiştir. Çocukların çıkışlarda velilerinin ya da servislerini beklerken yağmurdan ya da güneşten etkilenmemesi adına sundurma yapılmıştır. Anasınıfı öğrencilerinin de bahçeye güvenli bir şekilde kullanmaları için onlara belli bir oyun alanı ayrılmıştır. Okulumuzun çok katlı olması da çocuklar için sıkıntı oluşturabilir. Okulumuzun bahçesi katları sürekli güvenlik kameraları ile izlenmekte ve ayrıca merdiven boşlukları da tehlike oluşturmaması için halat kafeslerle güvenli hale

getirilmiştir. Ama okullarımızda giriş çıkışların daha güvenli olması için okul bahçelerinde bir güvenlik görevlisinin bulunması okulları ve bahçeleri daha güvenli hale getirebileceğini düşünmekteyim. Bir de şunu eklemeliyim ki okulumuzun işlek yol kenarında olması, servislerimizin çocukları indirirken ve bindirirken park edecek alanlarının bulunmaması yol kenarında durarak çocukları servislerine almaları çocukları trafikte riske sokmaktadır. Bu sebeple servislerin de rahatlıkla park edebilecekleri düz ve boş alanının olması daha güvenli hale getirecektir. (K3)

Okulumuzda doğal afetler için acil tahliye planları okul İdaresi tarafından hazırlanmış, acil durum levhaları görünen yerlere asılmış, merdiven boşlukları için güvenli gerilmiş, merdivenlere Kaymaz bantlar yapıştırılmış ve güvenlik kameraları aktif olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte okul güvenlik görevlisinin bulunmaması, giriş çıkışlarda ziyaretçi kartı uygulamasının olmaması, servislere iniş binişler her ne kadar nöbetçi öğretmenlerin kontrolünde yapılsa da okul önündeki yoğunluktan dolayı risk taşınması olumsuz yönler olarak değerlendirilebilir. (K4)

Okul bahçemiz üst ve alt bahçe olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Üst bahçenin alt bahçeye bakan kısmında demir parmaklıklar vardı ve buraya çocuklar çıkıyorlardı bunu önlemek için okul idaremiz oraya çiçeklik yapıp tel ile çevirdi bu şekilde çocukların oraya çıkması engellendi ayrıca bahçemizde zemin betondur bu durumda yaralanmalara sebep olmaktadır (E1)

Okulumuz yüksek duvarlarla çevrilidir. Girişte kilitli demir kapı mevcuttur. Öğrenciler ders saatleri içinde okul bahçesinden çıkmamaktadırlar. Nöbetçi öğretmen arkadaşlarımızda teneffüs saatlerinde çocukları kontrol etmektedirler. Okulumuzda daha önceleri güvenlik görevlisi vardı bu durum daha güvenli hale getiriyordu. Fakat bu sene güvenlik görevlimiz bulunmamaktadır. (E2)

Okul öğrenciler için güvenlidir. Okul idaresi öğrenci güvenliği için bütün önlemleri almıştır. Okul bahçesi etrafı tel ve duvarla çevrilidir. Nöbetçi öğretmenler gözetiminde kontrol sağlanmaktadır. (E3)

Okul binamız öğrenciler için güvenlidir fakat okul bahçesi yeterince güvenli değildir okul bina girişinde güvenlik kulübesinde görevlimiz yoktur teneffüslerde ancak bir nöbetçi öğretmen ile bahçeyi kontrol amaçlı nöbet tutulmaktadır (E4)

İlkokullarda görev yapan ilkökul sınıf öğretmenlerinin büyük çoğunluğu çalıştıkları okulların okul bahçelerini güvenilir bulmamaktadır. Okul bahçelerinin sadece demir parmaklıklarla çevrili olmasının güvenliği sağlamadığı yönünde görüşlerini bildirirken E4 okul bahçesinin güvenli olduğunu belirtmiştir. Öğretmenler güvenlikle ilgili sıkıntılarını ne olduğu sorusuna okulda güvenlik görevlisinin olmaması ilk sırada yer almakta olup bu sorunu okul zemininin beton olması takip etmektedir. Yine okullarda nöbetçi öğretmenlerin güvenlik önlemleri ile ilgili konuya hâkim olmaması, okulda nöbetçi öğretmen sayısının yetersiz olması, öğrencilerin demir parmaklıklı okul bahçe duvarına tırmanması gibi sorunlar bulunmaktadır. Okullarda okul kapısında güvenlik olmaması ancak okullarda güvenlik kameralarının olması dikkat çekmektedir. Okul binalarının dikey yönde olması ve çok katlılığı ile ilgili görüşlerinde bulunması dikkat çekmektedir.

İlkokul Okul Bahçelerinin Beden Eğitimi Dersi Dışında Hangi Alanlarda Kullanıldığı İle İlgili Öğretmen Görüşleri

İlkokullarda görev yapan ilkökul sınıf öğretmenlerine çalıştıkları okullarda okul bahçelerinin beden eğitimi dersi dışında kullanılıp kullanılmadığı sorusu yöneltilmiş ve kullanılıyorsa hangi amaçla kullanıldığına cevaplar aranmıştır. İlkokul sınıf öğretmenlerinin bu konudaki görüşleri şu şekildedir:

Beden eğitimi dersi dışında başka bir ders için kullanmıyorum. Resmi törenlerde okul bahçesi kullanılmaktadır. (K1)

Okuldaki bahçemiz tüm etkinliklerde kullanılmaktadır fakat yetersizdir 600 öğrenci için yetersiz bir durumdadır. Tüm belirli gün ve haftalar bayramlar ve anma törenlerimiz okulun bahçesinde yapılmaktadır. (K2)

Beden eğitimi dersleri dışında tören ve kutlama programlarına hazırlık çalışmalarında kullanıyorum. Görsel sanatlar dersinde bazen doğa resimleri çizmek için bazı fen bilimleri deneylerini yapmak için öğrencilerimi bahçeye çıkarıyorum. (K3)

Görev yaptığım okulun okul bahçesini beden eğitimi dışında herhangi bir etkinlikte ve derste açıkçası kullanmıyorum. Çünkü bahçemiz farklı alanlar için kullanmaya müsait değil yani bu şekilde düzenlenmemiş. Belki geleneksel çocuk oyun alanlarının olması, açık derslik haline getirilmesi. Hobi bahçelerinin olması bizlere daha da fayda sağlayacaktır. Yalnız beden eğitimi dışında Bayram ve tören provaları yaparken kullanıyorum. Onun dışında farklı bir amaçla kullandığımı söyleyemem. (K4)

Okul bahçemiz beden eğitimi dersi dışında aktif olarak kullanılmamaktadır. Beden eğitimi dersi dışında kutlama ve törenler ve bu törenler için yapılan hazırlık çalışmalarında okul bahçesinden faydalanılmaktadır. Bununla birlikte okul bahçemiz afetlerdeki tahliye planlarına göre toplanma alanı, Ayrıca bekleme ve dinlenme alanı olarak da kullanılmaktadır. (E1)

Beden eğitimi dışında kullanmıyorum çünkü o çocuklarla oturup etkinlik yapacağımız bir alan yok. (E2)

Okul bahçemiz Beden Eğitimi dersleri dışında törenler, drama çalışmaları, tiyatro çalışmaları, özel günlerin kutlamaları için kullanılmaktadır. (E3)

Beden eğitimi dışında okul tören ve gösterilerine hazırlık amacıyla kullanıyoruz. 23 Nisan vs. hazırlık çalışmaları için kullanılmaktadır. (E4)

İlkokullarda görev yapan ilkökul sınıf öğretmenlerine çalıştıkları okullarda okul bahçelerinin beden eğitimi dersi dışında çok fazla kullanılmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Okul bahçelerinde uygun öğrenme ve etkinlik ortamlarının oluşturulmamış olması okul bahçelerinin farklı amaçlar için kullanılmasını engellenmektedir. Okul bahçelerinin beden eğitimi dersi dışında en çok kullanıldığı alanın okul programları alanında olduğu görülmüştür. Bayramlar ve belirli gün ve haftalar gibi etkinlikler dışında azda olsa deney yapmak ya da resim yapmak içinde kullanıldığı dikkat çekmektedir.

İlkokul Okul Bahçelerinin Düzenlenmesinde Okulun Bulunduğu Çevrenin Demografik Özelliklerinin Dikkate Alınması İle İlgili Öğretmen Görüşleri

İlkokullarda görev yapan ilkökul sınıf öğretmenlerine çalıştıkları okullarda okulun bulunduğu demografik çevre ile ilgili görüşleri sorulmuş ve okul bahçesinin düzenlenmesinde bu konu ile ilgili düzenleme yapılıp yapılmaması ile ilgili öğretmen görüşlerine yer verilmiştir. İlkokul sınıf öğretmenleri bu konu ile ilgili görüşleri şu şekildedir:

Demografik yapı dediğimizde, o bölgede yaşayan halkın özellikleri aklıma geldi. Okulumuz Kdz. Ereğli ilçesinin kenar mahallesinde bulunmasından dolayı halkın çoğunluğu köylerden kente göç etmiş ailelerden oluşmaktadır. İsterim ki okul bahçesinde küçük bir kömür köşesi, Demir çelik köşesi, sevgi barış dostluk köşesi ve Ereğli çileği köşesi olması. Kdz. Ereğli'yi en iyi şekilde tarif eder diye düşünüyorum. (K1)

Demografik özellikler mutlaka dikkate alınmalıdır fakat 2013 yılında yapılan tüm okul modellerin aynı plan ve proje kapsamında yapılmıştır (K2)

İlkokullarda okul bahçesinin düzenlenmesinde bulunduğu yerin demografik özellikleri dikkate alınmalıdır öğrencilerin fiziksel sosyal gereksinimlerine ve yaşına uygun düzenlenmelidir yaşanılan bölge ve iklim şartlarına uygun olmalıdır. (K3)

İlkokullarda okul bahçeleri düzenlenmesinde bulunduğu yerin demografik özellikleri dikkate mutlaka alınmalıdır çünkü okul bahçeleri çocukların ders dışında sosyalleşme, fiziksel becerilerini artırmaya yönelik etkinliklerin yapıldığı bir alandır. Eğer onların cinsiyetlerini yaş ve düzeylerini etrafın bulunduğu coğrafi özellikler de dikkate alınırsa düzenlemeler yapılırsa okul bahçeleri amacına uygun bir şekilde kullanılabilir. Çünkü okul sadece dersin ibaret değildir sınıflar içerisinde olmamalıdır. Eğitimin okul dışında dışarıda da olduğunu devam ettiğini biliyoruz. Bahçelerde bu amaçla kullanılırsa hem çocukları hem öğretmenlere fayda sağlayacaktır (K4)

Öğrencilerin doğup büyüdüğü evin kültürel, ekonomik, duygusal, zihinsel yapısı ailelerin çocuklara gösterdiği ilgi, şefkat ve sevgi, çocukların kişisel ve akademik gelişimlerinde etkilidir. Okulların eğitim öğretim programları hazırlanırken bu özellikler mutlaka dikkate alınmalıdır. Ailelerin demografik yapısına bağlı olarak okullarda görülen akran zorbalığı, sosyal uyumsuzluklar, katılım ve paylaşma duygularının eksikliği gibi olumsuzlukların giderilmesinde sınıf içi etkinliklerin yanında okul bahçelerinin de bu olumsuzlukları en aza indirmede kullanılması önemlidir. Çocukların yaşlarıyla

sohbet etme ve oyun oynamasının en önemli mekânı olan okul bahçelerinin çocuklara paylaşım, yaşlılarına saygı, bencil olmama, cinsiyet ve ekonomik açıdan farklı çocukların birbirlerini tanınması ve saygı göstermesi açısından etkili olduğu unutulmamalı ve bahçe düzenlemelerinde bu hususlara dikkat edilmelidir (E1)

Tabi ki alınmalıdır böylece daha işlevsel daha verimli alanlar oluşturulabilir. (E2)

Okul bahçeleri yerin demografik yapısına uygun olmalıdır ki ihtiyacı karşılayabilsin. (E3)

Dikkate alınmalıdır. Okulun Fiziki binası ve bahçesi o bölgede okula gelen öğrenci nüfusuna göre artabilecek nüfus artışı da dikkate alınarak yapılmalıdır. Öğrenci sayısına göre bina ve bahçe yetersiz kalmaktadır. (E4)

İlkokullarda görev yapan ilkököl sınıf öğretmenlerine çalıştıkları okullarda okul bahçelerinin düzenlenmesi konusunda demografik özelliklerin dikkate alınmasının gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenler okul bahçeleri düzenlenirken farklı yaş gruplarına göre, cinsiyete göre, okulun bulunduğu çevrenin özelliklerine göre, okula gelen öğrencilerin aile yapılarına göre, yaşadıkları yerin ekonomik faaliyetlerine göre, okulun bulunduğu çevrenin iklim özelliklerine göre, ailenin ekonomik durumuna göre düzenlenmesinin önemi üzerinde durmuşlardır. Okul bahçeleri düzenlenirken yaşadıkları yerin ekonomik faaliyetlerinin okul bahçelerine yansıtılması, toplum ile ailenin değerlerinin öğrencilere kazandırılması, okul binalarının ve okul bahçelerinin tek düze olmaması önerisinde bulunulmuştur. Yine öğrencilerin okula uyum sağlayabilmesi ve öğrencilerin okuldaki arkadaşları ile iyi ilişkiler kurabilmesi için yaşadıkları çevreyi iyi tanımalarının bir gereklilik olduğu görüşündedirler. Okulların ve okul bahçelerinin öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda buldukları çevreyi yansıtacak şekilde düzenlenmesi üzerinde durulmuştur.

İlkokul Okul Bahçeleri İle ilgili Öğretmen Görüşleri ve Öneriler

İlkokullarda görev yapan ilkököl sınıf öğretmenlerine okul bahçeleri ile ilgili olarak eklemek istedikleri bilgiler olup olmadığı sorulmuş ve ideal okul bahçelerinde olması gerekenler ile ilgili önerilerinin ne olduğu sorulmuştur. Öğretmenlerin cevapları şu şekildedir:

Spor salonu mutlaka olmalı. Aynı anda üç dört sınıf kullanabilmeli. Küçük çapta futbol kalesi, basketbol potası, voleybol bölümü olmalı. Çocukların oynayabileceği dolambaç, köşe kapmaca, seksek gibi bölümler olmalı. Geleneksel çocuk oyunlarının oynanabileceği bölümler olmalı. Öğretmenlerin teneffüste gürültüsüz bir ortamda nefes alabilecekleri bölüm olmalı. (Öğretmenler Odası okul içinde olduğu için uğultu olmaktadır.) Öğretmenlerin en büyük şikâyetinin gürültü olduğunu düşünüyorum. Ayrıca okul bahçesinin parke taşlardan oluştuğu için, parke taşlarının aralarında yeşil otların olması görüntü nün hoş olmasına ve sakatlıkların azalmasına sebep olabilir. Az da olsa mutlu öğretmen, mutlu öğrenci profili ortaya çıkacağına inanıyorum. (K1)

Öncelikle ilkököl binaları en fazla 2 katlı olmalıdır binanın yapım ve plan şekli ise u harfi şeklinde olmalıdır bahçe Güney kısmında olmalıdır. (K2)

Bahçe zemini tartan zemini olmalıdır yeşillik alanlar daha fazla kullanılmalıdır dinlenme ve oyun alanlarına yer verilmelidir bahçe kapısında güvenlik olmalıdır tören ve kutlama programları için özel alan yapılmalıdır (K3)

İlkokullarda okul bahçeleri düzenlenirken bana göre en önemli şey yeşil alanların artırılmasıdır. Özellikle betonlaşmanın arttığı bu son dönemlerde okul bahçeleri çocukların özgürce sosyalleştikleri, oyun oynadıkları alanlardır. Bahçelerde bulunan futbol, basketbol gibi sahaların ya da diğer zeminlerin çocukların düştüklerinde ciddi yaralanmalar yaşamamaları. Bahçe zemini tartan zemini olmalıdır. Yeşillik alanlar daha fazla kullanılmalıdır dinlenme ve oyun alanlarına yer verilmelidir. Bahçe kapısında güvenlik olmalıdır tören ve kutlama programları için özel alan yapılmalıdır. Yapay çim ya da tartan zeminlerle kaplanmalıdır. Bahçelerde farklı oyun alanları mutlaka düzenlenmelidir çünkü çocuklar oyun kurmakta, farklı oyun bulmakta zorluk çekebiliyor artık Sokak oyunlarından uzaklaştıkları için bu tarz geleneksel çocuk oyun alanlarının oluşturulması onların oyun süreçlerini sürdürmelerinde fayda sağlıyor. Çocukların oyun oynamak dışında da kullanabilecekleri alanlar mutlaka oluşturulmalıdır. Hobi bahçeleri, dinlenme alanları, banklar masalar. Bitki ve hayvan beslenebilecek yerler, zekâ oyunları oynayabilecekleri alanlar Örneğin satranç gibi eğitimin dışarıda devamı açısından

fayda sağlayacaktır. Bir de bana göre en önemli eksiklerden biri okul bahçelerinde tören alanlarının olmaması. Yapılan hazırlıklar törenler tüm çocuklar tarafından rahat bir şekilde izlenebilmesi yapılan gösterilerin güzel bir şekilde sunulması açısından tören alanlarının okul bahçelerinde olması önemlidir. Bunlar mutlaka dikkate alınmalıdır. (K4)

Günlük yaşamlarının büyük bir bölümünü okulda geçiren çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimleri için okul bahçelerinin peyzaj düzenlemesi, sportif alanları, güvenlik önlemleri ve nitelikli oyun alanları önemlidir. Bu yüzden Okul bahçelerinde doğal unsurların (ağaç, su, toprak gibi) kullanılması, sportif alanların çocukların yaş ve fiziksel durumlarına uygun hale getirilmesi, zeminde beton ve asfalt yerine kum, toprak, doğal ya da suni çim veya yumuşak zemin malzemelerinin kullanılması. Okul içi ve dışındaki güvenlik önlemlerinin eksiksiz yerine getirilerek yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilmesi, oyun ve dinlenme alanlarının yeterli olması, okul bahçesinin beden eğitimi dersi dışında da aktif kullanılabilir hale getirilmesi gibi çalışmalar yapılabilir. (E1)

Öncelikle okul bahçelerinde daha fazla yeşil alan olmalıdır özellikle ağaçlar dikilmelidir çiçekler olmalıdır oturma alanları olmak olmalıdır daha fazla oyun alanları olmalıdır. (E2)

Oyun Alanı Çeşitleri Çocuklar doğaları gereği aktiftirler araştırmak, deneyimlemek isterler. Açık hava oyunları çevre ile etkileşim içinde olabilmeye çocuklara daha fazla aktivite çeşitliliği sağlayabilir. Bu yüzden okul bahçelerinde atlama, zıplama, tırmanma alanları olmalı. Daha küçük gruplar için kum ve top havuzları bulunmalıdır. Basketbol potaları, voleybol, hentbol alanları yaşlarına uygun olmalıdır. Duvarları çocukların duygularını ifade eden resimlerle renklendirilmelidir. Yerlere seksek, köşe kapmaca. Sayı tırtılı oyun alanları çizilmelidir. Hem eğlenip, hem öğrenmeleri için materyaller bulunmalıdır. Yerler yumuşak malzemelerle kaplanmalıdır. Çevresi çocuklara doğa sevgisini aşılacak için ağaç ve çiçeklerle çevrili olmalıdır. (E3)

İlkokullarda okul bahçelerinin mutlaka çok geniş olması gerekmektedir. Bahçe bölümlerden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla etkinliklerin yapılabileceği bir sahnenin ve ses sisteminin kurulu olduğu alan, kamelya ve yeşilliklerden oluşan dinlenme ve sohbet alanları, masalardan oluşan üstü gölgelikli çalışma alanları, yeşil alan hobi bahçeleri oluşturulabilecek alanlar olmalıdır. Su içme ve el yüz yıkama gibi ihtiyaçlarını giderici muslukların ve içme suyunun olduğu bir bölüm mutlaka olmalıdır. (E4)

Öğretmenler deneyimleri sonrasında okul bahçeleri ile ilgili olarak mevcut okul bahçelerinin öğrenci ihtiyaçlarına cevap vermediğini ve okul bahçelerinde bulunması gereken özellikleri sıralamışlardır. Okul bahçelerinde spor salonunun bulunması ve aynı anda birden fazla sınıfın etkinlik yapmasına uygun olacak genişlikte olmasını istemişlerdir. Okul bahçelerinde geleneksel çocuk oyunlarının oynanması için alanların bulunmasının öğrencilerin gelişimlerini destekleyeceği görüşündedirler. Teneffüslerde öğrencilerin dinlenebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri alanların olmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Okul bahçelerinde sert ve beton zeminlerin terkedilmesinin öğrencilerin güvenliğini sağlayacağı belirtilmiştir. Gürültülü ortamlarda ders işlemenin ve oyun oynamanın verimsiz olduğu ve okulların gürültünün az olduğu yerlere yapılmasının önemi vurgulanmıştır. Okulların az katlı olması ve okulların bahçelerinin U şeklinde olmasının öğrencilerin okul bahçesini kullanması konusunda iyi olacağı fikri üzerinde durulmuştur. Okul bahçelerinin güneş alması için okul bahçesinin güney yönünde olması üzerinde durulmuştur. Okula bahçelerinin geniş olması ve törenlerde tüm okulun öğrencilerinin sığmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekliliği söylenmiştir. Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirecek alanların yapılması ve öğrencilerin gelişimlerine hitap etmesi vurgulanarak hobi bahçesi gibi alanların mutlaka bulunmasının yararları üzerinde durulmuştur. Peyzaj düzenlemelerinin yapılması ve bu düzenlemeler yapılırken öğrenci özellikleri dikkate alınarak planlanmasının önemi vurgulanmıştır.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Okulların önemli bölümlerinden olan okul bahçeleri öğrenciler için önem arz etmektedir. Öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayan okul bahçeleri öğrencilerin gelişimleri için önemlidir. Öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sağladığı kadar sosyal ve psikolojik gelişimlerini de desteklemektedir. İlkokullarda bulunan okul bahçelerine bakıldığında okul bahçelerinin öğrenci yaş gruplarına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Öğrencilerin yaş gruplarına göre düzenlenen okul bahçelerinde peyzaj çalışmalarının doğru planlanması ve yapılması önemlidir. Bu çalışmalar yapılırken öğrenci sayıları dikkate alınmalı, öğrenciler için yeşil alanlar planlanmalı, okul etkinliklerinin yapılması için uygun şartlar sağlanmalıdır. Okul bahçelerinde öğrencilerin sosyalleşebileceği ve dinlenebileceği alanlar yapılmalıdır. Öğrenciler

için okul bahçeleri öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde tasarlanmalıdır. İlkokul sınıf öğretmenleri okullarda okul bahçelerine yeterli önemin verilmediğini ve okul bahçelerinin tasarım yönünden eksik olduğunu ve yeterli düzenlemelerin yapılmadığı konusunda ortak bir kanıya varmıştır. Okul peyzaj çalışmalarında özellikle okul bahçe zeminin sert malzemeden yapılması yönünde eleştirilmiş ve zeminin yumuşak malzemelerden yapılmasının uygun olacağını belirtişlerdir. Sert zeminin öğrenci güvenliğini tehdit ettiği bilinmektedir.

Yetersiz düzenlemelerin olduğu ilkökul okul bahçeleri incelendiğinde öğrencilerin fiziksel gelişimlerini desteklememektedir. Öğrencilerin farklı fiziksel aktiviteleri yaptıkları okul bahçelerinde farklı ihtiyaçları karşılayan okul bahçeleri bulunmamaktadır. Öğrenciler ilkökulda olmalarına rağmen farklı sınıflarda bulunan öğrencilerin farklı oyunlar oynadıkları bilinmektedir. O yüzden farklı yaş gruplarının farklı oyun ihtiyaçları için farklı alanlar inşa edilmesi gerekmektedir. Yine ilkökul okul bahçelerinde farklı sportif faaliyetlerin olmaması da bir dezavantajdır. Çünkü her öğrenci aynı sportif faaliyetten hoşlanmayabilir. Basketbol seven öğrenciler olduğu gibi futbol, tenis, voleybol gibi farklı oyun alanları için alanlar yaratmak gerekmektedir.

Öğrencilerin sosyalleşmesi sağlayan önemli mekânlardan biri de okul bahçeleridir. Öğrenciler sınıflarında geçirdikleri zamandan sonra en fazla zamanı okul bahçelerinde geçirmektedir. Okul bahçelerinde oyun oynarken ya da öğrenciler sohbet ederken sosyalleşirler. Arkadaşlar birbirilerini tanıırken aynı zamanda çevreyi ve toplumu da tanıma imkânı bulurlar. Okul bahçesinin yeterli olmadığı durumlarda öğrencilerin sosyalleşmesi de engellenmiş olur. Okul bahçelerinde öğrencilerin sosyalleşmesi için de gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Öğrencilerin kazanımları öğrendiği tek yer okullarda sınıflar değildir. Öğrenciler okul bahçelerinde de öğrenmeye devam ederler. Öğrencilerin yaratıcılık becerilerini geliştirebilecekleri önemli mekânlardan biri de okul bahçeleridir. Öğrenciler için ihtiyaç olan okul bahçelerinde öğrenciler kendileri için ayrılan alanlarda yaratıcılıklarını oynadıkları oyunlarla geliştirirler. Oynadıkları oyunlarda yeni kurallar oluştururlar, yeni oyunlar yaratırlar ve çevreyi gözlemleme imkânı bulurlar. Öğrenciler çevreyi keşfederken ve anlamlandırmaya çalışırken meraklarını gidermek için araştırırlar. Okul bahçeleri öğrencilerin araştırmacılık özelliklerini geliştirme imkânı sunmalıdır.

Okullarda nasıl öğretmenlerin dinlenme ihtiyacı varsa öğrencilerinde dinlenme ihtiyacı vardır. Okullarda okul bahçelerinde dinlenme ihtiyacı için gerekli kapalı ve açık alanların bulunması gerekmektedir. Öğrencilerin dinlenebilmesi için bankların ve kamelya gibi materyallerin bulunması önemlidir. Bu dinlenme alanları planlanırken öğrenci sayısı dikkate alınmalıdır. Kalabalık alanlarda özellikle dinlenme alanlarının az olması dikkat çekmektedir. Dinlenme ihtiyacı için sadece oturulabilecek alanlar yeterli değildir. Aynı zamanda yeşil alanlar ve hobi bahçeleri de bulunmalıdır.

Okulların inşa edildiği alanlar da öğrencilerin gelişimleri açısından önemlidir. Okullar işle yollar üzerinde bulunmamalı ve okul bahçe kapıları yola doğru açılmamalıdır. Öğrencilerin güvenliğini tehdit eden bu uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir. Özellikle ilkökullar işlek yollar üzerinde ise gerekli önlemlerin okul idaresi tarafından alınması lazımdır. İşlek yol üzerinde bulunan okullarda öğrencilerin bilinçlendirilmesi ve okul çevresinde bulunan geçitler hakkında bilgi verilmesi gerekmektedir. Geçitleri kullanmanın önemi belirtilmeli ve kurallar sık sık hatırlatılmalıdır. Yine okulların işlek yollara yakın olması gürültü kirliliğine sebep olmaktadır. Öğrencilerin dinlendikleri teneffüslerde ses kirliliği öğrencileri olumsuz etkilemektedir. İşlek yollar üzerindeki okullarda hava kirliliği de önemli bir sorundur. Yaşanılan yere yakın yerlerde fabrikanın ya da bir tesisin olması da hava kirliliğine sebep olmaktadır. Okulların işlek yollar üzerine yapılması uygun olmakla birlikte pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir.

Okul bahçelerinde dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biri de güvenlik sorunudur. Okul bahçelerinin beton olması, okul giriş kapısında güvenlik görevlilerinin bulunmaması, okul bahçelerinde okul duvarlarının üzerinde bulunan demir çitler ve yeterli nöbetçi öğretmenin okul bahçesinde olmaması güvenlik ile ilgili önemli sorunların başında gelmektedir. Sert zeminler öğrencileri oyun oynarken yoracağı gibi düşmesine ve yaralanmalara sebep olmaktadır. Güvenlik görevlilerinin okul bahçe kapısında olmaması okullara her isteyenin girebileceği anlamına gelmektedir. Okullarda mutlaka öğrencilerin ve okul çalışanlarının güvenliği için güvenlik görevlileri bulunmalıdır. Okul bahçelerinin

bazı okullarda dağınık ve parçalı olması okul bahçe nöbetçisini zorlamaktadır. Öğretmenlerin okul güvenlik önlemleri konusunda yetersiz olması öğretmene fazladan bir iş yükü oluşturmaktadır.

Okul bahçeleri ilkokul sınıf öğretmenleri tarafından genellikle beden eğitimi derslerinde kullanılmaktadır. Öğretmenler okul bahçelerini kullanmak istemekte ancak yeterli düzenlemelerin yapılmaması öğretmenlerin okul bahçelerini verimli kullanmasını engellemektedir. Öğretmenler okul bahçelerini beden eğitimi dersinin dışında okulda yapılan belirli gün ve hafta etkinliklerinde ve törenlerde kullanmaktadır. Öğrenciler için okul bahçelerinde farklı etkinlik alanları yapılırsa bu alanlar daha aktif şekilde kullanılabilir.

Ülkemizde okullar yapılırken tek tip mimari kullanılmaktadır. Oysaki okullar yapılırken okulun bulunduğu yerin özellikleri iyi bilinmelidir. Okulun çevresinin ve öğrencilerin tanınması eğitimin kalitesini ve eğitimin verimliliğini etkilemektedir. Okula gelen öğrencilerin bulunduğu toplumu ve aileyi tanımak eğitimde önemlidir.

Araştırma verileri ışığında şu öneriler geliştirilmiştir.

1. Okulların inşa edileceği alanların geniş olması ve okul bahçelerine öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geniş alanlar ayrılması gerekmektedir. Okullardaki öğrenci sayıları dikkate alınarak ve uzun vadeli planlamalarla artan okul mevcutları düşünülerek okulların inşa edilmesi gerekmektedir. Okulun içi kadar okulların bahçelerinin de öğrencilerin dikkatlerini çekecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Farklı renklerin kullanıldığı ve farklı ihtiyaçlara cevap veren okul bahçeleri yaygınlaştırılmalıdır.
2. Okul bahçeleri planlanırken işin uzmanı olan kişiler tarafından okulların ve okul bahçelerinin dizayn edilmeli ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayan alanlar yapılmalıdır. Peyzaj çalışmalarının yapılması ve günün şartlarına göre düzenlenmesi ve aynı zamanda öğrenci ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerin okul bahçeleri gözlemlenmeli ve kültürümüze uygun olan alanlar yapılmalıdır.
3. Okul bahçeleri öğrencilerin yaş gruplarına göre düzenlenmelidir. Öğrencilerin fiziksel özelliklerinin gelişmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Tırmanma duvarları, kum havuzları, oyun parkları okul bahçelerinde bulunmalıdır.
4. Okul bahçelerinde birden fazla sınıfın farklı etkinlikler yapmasına uygun alanlar olmalıdır. Okul bahçeleri yapılırken öğrenci sayısı dikkate alınmalıdır. Tören alanları düzenlenmeli ve veliler ile öğrencilerin tören alanını göreceği şekilde yapılmalıdır.
5. Öğrencilerin dinlenmesi için uygun ortamlar olmalıdır. Hobi bahçeleri ve yeşil alanlar oluşturulmalı, öğrencilere bu konuda sorumluluk verilmelidir. Öğrenciler hobi bahçelerinde bitki yetiştirmeli ve aşamalarını takip etmelidir.
6. Öğrencilerin sosyalleşmesini sağlayacak şekilde okul bahçeleri düzenlenmelidir. Okul bahçeleri öğrencilerin birbirlerini tanınması sağlamaktadır. Topluma uyum sağlamak için okul bahçeleri önemli alanlardan biridir. Okul bahçelerinde dinlenmek isteyen öğrenciler için daha az sesli alanlar yaratılmasına özen gösterilmelidir.
7. Okul yöneticilerinin okul bahçesinde güvenlik önlemlerini alması gerekmektedir. Okul bahçe kapısında mutlaka güvenlik görevlilerinin bulunması gerekmektedir. Okullardaki güvenlik kameralarının sayısı artırılmalı ve öğrenciler güvenlik önlemlerinin olduğu mekânlarda bulduklarının farkında olmalıdır. Okul bahçelerine her isteyen girememelidir.
8. Okul bahçelerinde sert zemin tercih edilmemeli ahşap, kum ya da plastik malzemeler kullanılmalıdır. En çok yaralanmaların olduğu mekânlar okul bahçeleridir. Öğrenciler bu yaş döneminde çok hareketli oldukları için okul bahçesindeki riskler azaltılmalıdır.
9. Okul bahçeleri güneşe bakacak şekilde düzenlenmeli ve yeterli güneşi almalıdır. Okullar yapılırken okulun yapıldığı mekân iyi değerlendirilmeli, çok katlı binalar yapmaktan kaçınılmalıdır.
10. Hava koşullarının uygun olmadığı zamanlarda okul bahçelerinde mutlaka kapalı alanlar olmalıdır. Öğrencilerin her zaman okul bahçelerini kullanması bir gerekliliktir.

11. Okul bahçelerinde farklı derslerin işlenebileceği alanlar oluşturulmalıdır. Bu alanlarda öğrenciler resim, müzik, fen bilimleri gibi dersleri yapabilmelidir. Öğrenciler öğretmenleri eşliğinde verimli ve doğa ile iç içe okul bahçelerinde ders işleyebilmelidir.

12. Engelli öğrenciler için okul bahçelerinde gerekli önlemler alınmalı ve öğrenciler arkadaşlarının farklılıklarına saygı duymayı öğrenmelidir. Okullarda okul bahçelerinde sadece engelli rampası bulunmaktadır ve bu rampalar öğrencinin sadece okula giriş ve çıkışını sağlamaktadır. Farklı materyallerle okul bahçeleri desteklenmelidir.

13. Okul bahçelerinin etrafını çevreleyen duvarların yükseklikleri çok fazla olmamalıdır. Okul duvarları okulu tamamen çevreden soyutlayacak şekilde yapılmamalıdır.

KAYNAKLAR

Algan, H. (2008). İlköğretim okul bahçelerinin tasarlanmasına paydaş katılımı: Adana örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana

Akyüz, E. (2010). Çocuk Hukuku. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Barker, R. (1968). Ecological Psychology, Stanford University Press, Stanford.

Cheskey, E. (1996). How Schoolyards influence behaviour. Green Teacher. Eric. s. 11-14.

Council, N. R. (2007). Green School: Attributes for Health and Washington. Washington: The National Academies Press.

Demir Öztürk, E., Atmaca, F. ve Kuru, G. (2020). Öğretmen ve okul yöneticisi perspektifinden dış mekan oyun alanları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(3), 1273- 1287.

Dursun, D. ve Güller, C. (2019). Çocuk ve kentsel mekan ilişkisi: erzurum’da çocuk oyun alanlarının erişilebilirlik ve alansal yeterlilik analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10 (1), 11- 27.

Egemen, A., Yılmaz, Ö. & Akil, İ. (2004). Oyun, oyuncak ve çocuk. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 5(2), 39 – 42.

Eminel Kutay, M. ve Oğuz, D. (2020). Okul bahçeleri tasarım standartlarının yeşil altyapı araçları açısından değerlendirilmesi. Peyzaj- Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi, 2(1), 12-21.

Ekiz, D. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Erdönmez, İ. M. Ö. (2007). İlköğretim okulu bahçelerinde peyzaj tasarım normları. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, 57(1), 107-122.

Frost, J.L. (1992) Play and Playscapes. New York: Delmar Publishers.

Karaküçük, A. (2004). Bir mekânsal paradigma olarak öteki: kurgusal metinlerde ötekilerin mekânlarına ilişkin bir inceleme. Eğitim Toplum Bilim Dergisi, 76-90.

Kalemci, F. (1995). Ankara il merkezinde bulunan özel ve resmi okul öncesi eğitim kurumlarının çevre düzenlemesi ve çalışan eğitimci personelin nitelikleri yönünden karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kıldan, O. (2007). Okul öncesi eğitim ortamları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 501-510.

Malone, K., and Tranter, P. (2003) “Children’s environmental learning and the use, design and management of schoolgrounds”, Children, Youth and Environments, 13 (2). s. 87-137.

Özdemir, A. ve Çorakçı, M. (2010). Participation in the greening of schoolyards in the ankara public school system. Scientific Research and Essays, 5(15), s. 2065-2077.

Polat, O. (1997). Çocuk Hakları Nedir. İstanbul: Analiz Yayınları.

Postman, N. (1995). Çocukluğun Yokoluşu. Ankara: İmge Yayınevi.

Rivkin, M. (1997) The schoolyard habitat movement: what it is and why children need it, early Childhood Education Journal, 25(19), s. 61-66.

Taveras EM, Gillman MW, Kleinman KP. (2013). Reducing racial/ethnic disparities in childhood obesity: the role of early life risk factors. *JAMA Pediatr*, 167(8), s. 731.

Tepebağ, D. ve Aktaş Arnas, Y. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin okul bahçesini eğitsel amaçlı kullanımına yönelik görüşlerinin incelenmesi. *Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi*, 2(2), 50- 67.

Vicente, O. (2013). The outdoor environments of elementary schools: a study of schoolyards and playgrounds in Windsor and Essex County (Yayımlanmamış doktora tezi). Windsor Üniversitesi, Windsor.

Yavuzer, H. (2001). Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yıldırım A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, A. (2012). İlköğretim okullarının fiziksel yapılarının eğitim ve öğretim açısından değerlendirilmesi. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 15(28), 77-107.

Zubari, D. (2019). Yetişkin çevre gönüllülerinin çocukluk dönemlerindeki doğa deneyimleri üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Malatya.